

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Икрамова Шахло Абдурасуловна,
Преподаватель узбекский
государственный университет мировых языков

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393863>

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется проблема социального компонента семантики слова, раскрываются основные подходы к ее исследованию, определяются типы и виды социальной семантики языковых единиц, способы ее выражения. Утверждается, что микрокомпоненты прагматического макрокомпонента семантической структуры слова непосредственно связаны с социальными параметрами речи: со сферой и ситуацией общения, социальным статусом коммуникантов, их половой принадлежностью, образовательным цензом, социально-политическими, национально-культурными, религиозными факторами и др.

Ключевые слова: слово, лексическое значение, семантическая структура, социальный фактор, социальный компонент, социальная семантика.

Ikramova Shahlo Abdurasulovna
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

SO'Z MA'NOSINING IJTIMOYIY KOMPONENTINI O'RGANISH MUAMMOLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada so'z semantikasining ijtimoiy komponenti muammosi tahlil qilinadi, uni o'rganishning asosiy yondashuvlari ochib beriladi, til birliklarining ijtimoiy semantikasining tiplari va turlari, uni ifodalash usullari aniqlanadi. So'zning semantik tuzilmasidagi pragmatik makrokomponentning mikrokomponentlari nutqning ijtimoiy parametrlari bilan bevosita bog'liqligi ta'kidlanadi: muloqot sohasi va vaziyati, kommunikantlarning ijtimoiy mavqei, ularning jinsi, ta'lim malakasi; ijtimoiy-siyosiy, milliy-madaniy, diniy omillar va bosh.

Tayanch so'zlar: so'z, leksik ma'no, semantik tuzilma, ijtimoiy omil, ijtimoiy komponent, ijtimoiy semantika.

Ikramova Shahlo Abdurasulovna
Teacher,
Uzbekistan state world language university

PROBLEMS OF STUDYING THE SOCIAL COMPONENT OF THE WORD MEANING

ABSTRACT

This article analyzes the problem of the social component of the semantics of the word, reveals the main approaches to its study, defines the types of social semantics of language units, ways of expressing it. It is argued that the micro-components of the pragmatic macro-component of the semantic structure of the word are directly related to the social parameters of speech: the sphere and situation of communication, the social status of communicants, their gender, educational qualifications, socio-political, national-cultural, religious factors, etc.

Key words: word, lexical meaning, semantic structure, social factor, social component, social semantics.

Семантика слова – явление неоднородное, формирующееся под воздействием собственно языковых и внешних факторов. Слово, обозначая то или иное понятие, вместе с тем в содержательном плане предстает как более объемное образование, охватывая не только само понятие, но и весь спектр функционально-стилистических, оценочных и концептуально-ассоциативных признаков языковой единицы. Семантика слова является системным образованием, обладающим своеобразной структурой, которую в лингвистической литературе обозначают как семантическую структуру слова. Семантическая структура слова типологизируется иерархически и состоит из набора семантических компонентов, которые в современном языкознании делятся на:

1) мегакомпоненты, представляющие собой совокупность основного лексического значения слова и его структурно-языковых значений;

2) макрокомпоненты, которые обычно в лексическом значении слова подразделяются на денотативное и коннотативное значения [Маклакова, 2013, с. 3], а в составе структурно-языковых значений – на грамматическое и функциональное значения [Маклакова, 2013, с. 8];

3) микрокомпоненты как составляющий макрокомпонент конкретный набор сем, например, «функциональный макрокомпонент включает стилистические, социальные, темпоральные, частотные и территориальные семы» [Маклакова, 2013, с. 9].

В семантической структуре слова одной из составляющих лексического значения выступает прагматический макрокомпонент, изучение которого приобретает особую актуальность в рамках структурно-системной и коммуникативной лингвистики. Прагматический макрокомпонент в свою очередь включает ряд микрокомпонентов, в частности выделяются такие составляющие, как:

- эмотивно-оценочный компонент;
- идеологический компонент;
- социальный компонент;
- гендерный компонент;
- возрастной компонент;
- статусный компонент и др.

Следует отметить, что микрокомпоненты прагматического макрокомпонента служат для выражения аксиологических свойств лексического значения слова. Е.Ю. Булыгиной и Т.А. Трипольской при моделировании структуры прагматического макрокомпонента лексического значения слов наряду с вышеуказанными составляющими также выявлены случаи их комбинирования, в частности сочетание:

- 1) социального и оценочного компонентов;
- 2) гендерного и оценочного компонентов;
- 3) идеологического и оценочного компонентов. Эта комбинация может быть представлена сочетанием:
 - а) конфессионального и оценочного компонентов;
 - б) политического и оценочного компонентов;
- 4) социального, возрастного и оценочного компонентов;
- 5) национально-культурного, оценочного и образного компонентов;
- б) национально-культурного, гендерного и оценочного компонентов;

7) национального/этнического, социального и оценочного компонентов [Булыгина, Трипольская, 2017, с. 6-7].

Как видим, микрокомпоненты прагматического макрокомпонента семантической структуры слова по своей сущности напрямую восходят к социальным параметрам речи, связанным с половой принадлежностью обозначаемых референций, с социально-политическими, национально-культурными, религиозными факторами. Взаимообусловленность компонентов семантической структуры слова с социальными параметрами определяется тесной взаимосвязью и взаимовлиянием языка и общества. Особую значимость в связи с этим приобретают знания о различных социумах, социальных ролях их членов, социальном статусе и отношениях, что для краткости изложения обозначим как социальный компонент семантики лексической единицы, или же социальную семантику слова.

Социальная семантика слова обуславливается различными социальными факторами, наиболее определяющими среди которых выступают социальные условия коммуникации – сфера и ситуация общения, под их влиянием формируются различные социальные диалекты (социолекты). Как пишет Н.М. Аникина, «социально-функциональная дифференциация единиц языка: профессиональный и социальный диалекты, литературный язык, книжный, письменный, канцелярский, просторечный, территориальный диалекты и связанные с ними содержания представляют собой некие внешние факторы, лежащие в социуме и характеризующие социум как таковой. Все это есть ничто иное, как внешняя социальная семантика, которая связана с условиями функционирования определенных лингвистических средств. Именно область функционирования тех или иных лингвистических средств, являясь внешней по отношению к самим лингвистическим средствам, предстает как некое семантико-функциональное основание в квалификации семантики слова с позиции социума» [Аникина, 2009, с. 17]. Внутренняя социальная семантика слова, также задаваемая сферой функционирования языковой единицы, выступает непосредственным компонентом, неотъемлемой составляющей семантической структуры слова, предписывая говорящим определенные социальные оценки. При этом «Нарушение принятых норм коммуникации оценивается в социально-оценочных смыслах: грубо, невежливо, нагло и т.п. Данные оценочные характеристики есть именованья нарушений статусных отношений, связанных с неправомерным употреблением слова в определенных социальных сферах и областях. Подобные нарушения и их квалификация манифестируют внешнюю социальную семантику слова, которая определяется социальной дистанцией между индивидами, как-то: «свой», «чужой», «начальник», «подчиненный», «старший», «младший» и т.п.» [Аникина, 2009, с. 18]. Таким образом, различаются внешняя и внутренняя социальная семантика слова. Социальный компонент лексического значения слова может быть выражен эксплицитно или имплицитно. При эксплицитном выражении «социальные семы могут быть явно представлены в значении слова, и в этом случае они не требуют семантической интерпретации (например, в названиях профессий, должностей и других номинаций институционального типа)», а при имплицитном выражении «могут интегрироваться в пресуппозиционную зону значения и требовать семантического осмысления с учетом использования в разных контекстах» [Щетинина, 2016, с. 173]. По констатации А.В. Щетининой, социальный компонент значения слова может быть расположен:

а) в ассертивной части ядра лексического значения слова;

б) в пресуппозиционной периферийной части лексического значения слова, при этом пресуппозиция «может быть реализована как семантическая пресуппозиция, выводимая на основе представлений людей о системно-языковых связях, и прагматическая пресуппозиция, предполагающая контекстную интерпретацию семантики обозначаемого на основе общих экстралингвистических фоновых знаний о мире» [Щетинина, 2016, с. 172-173]. Слова, социальный компонент значения которых выделяется в их семантическом ядре, мы предлагаем рассматривать как социальные слова или же социальную лексику. Такие слова служат для номинации социальных реалий типа начальник, элита, заключенные, социум, банда и т.п. В противовес социальной лексике, слова, имеющие социальный компонент в

периферийной части своего лексического значения, хотя также несут в себе определенную информацию социального характера: о социальных ролях, статусе, социальных отношениях, половых, территориальных, религиозных и др. характеристиках говорящих, их образовательном цензе и т.п., однако не называют их, ср.: прибывать, допрашивать, пытаться, задержать, разрешать. Рассмотрим социальный компонент значения слов второй группы на примере глаголов в разных языках, поскольку именно в глаголах наиболее ярко проявляется имплицитно выраженная социальная сема. Н.М. Аникина выделяет в немецком языке шесть основных семантических пространств глагола:

- 1) семасиологическое пространство глагольного движения;
- 2) семасиологическое пространство глагольной деятельности;
- 3) семасиологическое пространство глагольного процесса;
- 4) семасиологическое пространство глагольного бытия;
- 5) семасиологическое пространство социальных отношений и оценки;
- 6) семасиологическое пространство коммуникативного взаимодействия партнеров по общению:
 - а) семасиологическое пространство с оценочной семантикой;
 - б) семасиологическое пространство с общесоциальной семантикой [Аникина, 2009, с. 11].

Из приведенного списка семантических пространств глагола видно, что семантический компонент является непосредственной составляющей семантической структуры глагола. Примечательно, что это обстоятельство характерно не только немецкому языку, но и всем другим языкам вне зависимости от степени их генетического или типологического родства.

Например, У.Н. Козынцева, изучая социальную семантику глагольных лексем в русском языке приходит к выводу, что «значения социальных компонентов отражают практически все элементы прагматических ситуаций, называемых глаголами. Чаще всего социально маркированным оказывается компонент, обозначающий субъект действия: это может быть указание на высокий или низкий социальный статус лица (отчитывать – делать «строгое замечание, выговор», семенить – «о незначительном человеке») и указание на то, что субъектом является организованная или неорганизованная группа людей (выпускать – «результат труда всего коллектива», отхлынуть – «о толпе»)» [Козынцева, 2017, с. 95].

Однако социальную маркировку могут приобретать не только компоненты семантики слова, обозначающие на субъект действия, но также компоненты, служащие для обозначения:

- характер действия (эвакуировать – «в организованном порядке»);
- цели действия (прибывать – «по официальной надобности»);
- объект действия:
 - а) социально значимый предмет (реставрировать – «памятники искусства, архитектуры, культуры»);
 - б) группу лиц (располагать – «войска, группы лиц»);
- законность/незаконность действия (вкрадываться – «тайком», удирать – «скрываясь»);
- наказание (расстреливать – «смертная казнь»);
- знаковость совершения действия (посвящать – «как дань памяти, уважения, почитания»);
- должностное лицо (запрашивать);
- административный орган (заявлять);
- время (курсировать – «регулярные поездки»);
- пространство (водворять – «на местожительство»);
- обычаи (хоронить, захоронить – «с соблюдением принятых обрядов, обычаев»);
- «своих»/ «чужих» (блокировать – «изолировать неприятеля») [Козынцева, 2017, с. 95-97].

Таким образом, социальный компонент занимает особое место в семантической структуре слова, отражая в себе веязыковую действительность, связанную с жизнедеятельностью носителей языка как представителей определенной социальной группы,

реализующих конкретные социальные роли и отношения. Социальный компонент в семантике слова исследуется в различных аспектах: с учетом характера социальных факторов, влияющих на формирование социальной семантики языковых единиц; в плане эксплицитности/имплицитности ее выражения; функционально-грамматического аспекта; содержательного плана.

Литература

1. Акинина Н.М. Социальный аспект семантики немецких глаголов (на материале коллоквиальных глаголов в составе немецкого литературного языка): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Пенза, 2009. – 31 с.
2. Булыгина Е.Ю., Трипольская Т.А.. Национально-культурный компонент в семантике слова и способы его представления в базе данных прагматически маркированной лексики // Вопросы лексикографии, № 11, 2017. – С. 5-19.
3. Зияева С.А. Совершенствование социолингвистической компетенции студентов языковых высших образовательных учреждений при обучении немецкому языку: Дисс. ...докт. пед. наук (DSc). – Ташкент, 2020. – 344 с.
4. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 352 с.
5. Козынцева У.Н. Социальный компонент семантики слова // Традиции и новации в гуманитарном и социально-экономическом исследовании: проблемы, методы, практики: Матер. Всероссийской науч. конф. студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда. – Екатеринбург, 2017. – С. 95-97.
6. Лайонц Дж. Лингвистическая семантика. Вводный текст. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 400 с.
7. Маклакова Е.А. Типы семантических компонентов и аспектноструктурный подход к описанию семантики слова. – Воронеж: Истоки, 2013. – 31 с.
8. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2000. – 207 с.
9. Словарь социолингвистических терминов / Под ред. В.Ю. Михальченко. – М.: Российская академия наук, 2006. – 312 с.
10. Щетинина А.В. Характеристики человека в газетном дискурсе: опыт описания социальной лексики // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 8 (62): в 2-х ч. – Ч. 2. – С. 172-177.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000